

ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ДА ПРЕПОДАВАТ В ТЕРМИНАЛНА КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

КАТЕРИНА ЗЛАТЕВА

PREPARING STUDENTS TO TEACH IN THE TERMINAL COMPUTER LAB

KATERINA ZLATEVA

Abstract: *In connection with the national strategy for introducing information and communication technologies in Bulgarian schools, in 2012 we launched the initiative of organizing the terminal jobs. This article aims to provide initial information to the students of College - Dobrich on the organization and opportunities for teaching in terminal computer lab. To introduce them to the layout and components of the terminal stations.*

Keywords: *computers and information technology, terminal computer lab.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-143/08.02.2016 г.

В българските училища за периода 2005-2007 година успешно беше реализирана Националната стратегия за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в образованието. За да отговори на това предизвикателство Колеж-Добрич към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” разкрива специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии (НУПИТ). Вече 10 години се подготвят начални учители, готови да се справят с бързо навлизащите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образователната сфера.

През 2012 година стартира нов обновителен цикъл по националната програма „ИКТ в училище”. Неговата цел е

да се осъвремени технологичната материална база в училищата и да се даде възможност за ползване на новите информационни технологии (ИТ) в сферата на образованието [1].

За Колеж – Добрич основно базово училище за подготовка на студентите от специалност НУПИТ е Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Добрич. От стартиране на съвместната работа студентите провеждат стажантската си практиката в компютърна зала, оборудвана и организирана по подобие на залите в Колежа. През учебната 2014/2015 година те започнаха да изнасят уроци в нови за тях зали. В училището има два компютърни кабинета, обзаведени и оборудвани с Windows сървъри, и с по 15 терминала в кабинет. Всеки ученик има работно място с мишка, клавиатура, монитор и терминално устройство. Терминалът разполага с портове за мишка, клавиатура, видео, звук и свободни за свързване с други периферни устройства от компютърната система (КС). Компютърният терминал осъществява връзка със сървъра чрез USB кабел или по локална мрежа, като в училището е избран вторият вариант – локална мрежа.

Операционната система е изградена на базата на Windows сървър 2008 R2 и за учителите изглежда все едно работят на Windows 7, като не се усеща съществена разлика в потребителския интерфейс. Windows Server има само 64-битова версия и за това някои стари 32-битови програми не стартират. Предлага се възможност за избор на езиков пакет, който включва и български език. Студентите се подготвят да работят с английски интерфейс, защото така се упражнява ученето на английски език, както за тях, така и за учениците. В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ е избран българският език, което значително улеснява работата им и справянето с възникнали ситуации по време на провеждания час.

Не е необходимо бъдещите учители да се обучават как да инсталират и настройват системата. Фирмата, доставчик на избраната конфигурация, изпраща техническо

лице, което инсталира цялата система, прави необходимите настройки и създава потребителските акаунти. Всички други нестандартни настройки, които се налагат след това, е необходимо да се направят за всеки един потребителски акаунт. Т.е., ако е необходимо учениците да използват допълнителна папка с ресурси, то тази папка трябва да се качи за всеки акаунт и да бъде видима на десктопа (работния плот) на всяка станция.

Преди 2014 година, учениците от начален клас на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, в часовете по ЗИП-ИТ се обучаваха чрез програма Comenius Logo. С новото разделение по групи и провеждане на часове в терминалната компютърна зала, се оказа, че програмата не може да се използва, тъй като тя е 16-битова. За това учителският екип, с който си партнираме, избра пакета ИТИ 1-4 клас, на издателство „Изкуства” [2]. От включените програми за работа в този обучителен комплект, имаше проблем с GIF animator, но бързо се намери решение. Избраха програмата Easy GIF animator, като на учениците се дават само основните инструменти за работа с нея, без да е необходимо пълното ѝ изучаване. Интерфейсът ѝ е близък до този на програмите PowerPoint и Paint и те бързо се научават да създават анимации.

За работа и управление на сървъра и клиентите е инсталирана програма Net Support School. Тя дава много добри възможности за управление и контрол на терминалите. Може да се контролира достъпът до интернет на всеки ученик, да се забраняват и разрешават сайтове, контрол на достъпа до принтер, клавиатура, флаш памет или други устройства (фиг. 1). Менютата са лесни за управление, а организацията им е подобна на програмите на Microsoft. В следваща публикация ще бъдат разгледани и подробно описани всички инструменти на програмата.

Фиг. 1

Net Support School е проектирана да работи в двата вида мрежи – жична и безжична. Програмата е разработена за настолни компютри, лаптопи и планшети, като е съвместима както с операционната система Windows, така и с Mac, Linux и Android.[3]

Net Support School позволява на учителя да заключва и отключва терминалната станция на всеки ученик (фиг.2). Може да направи екрана бял, за да привлече вниманието на учениците. Има възможност да превключи своя компютър, така че всички ученици да виждат на мониторите си как трябва да се изпълни задачата. Да влезе в работната станция на определен ученик и да коригира грешно изпълнена команда.

Фиг. 2

Друга полезна функция е възможността за заключване на ресурсите за всеки ученик. Понякога се случва, някой от невнимание в час, да не е изпълнил задачата, тогава той се опитва да копира файла от свой съученик по създадената вътрешна мрежа за терминалните станции. В програмата това е предвидено и отделните клиенти могат да бъдат ограничени.

Терминално организираният кабинет има своите предимства и недостатъци. Компютърните зали в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ имат по 15 работни места. Конфигурацията за една работна станция включва: монитор, мишка, клавиатура и тънък клиент (терминал). Така отпада допълнителното натоварване на залата с 15 компютърни кутии. От хигиенни норми залата не се затопля толкова много и шумът от работещите вентилатори на всеки компютър е спестен. За сметка на това, учениците не виждат и не работят със CD или DVD устройство. Понякога, макар и рядко, се случва програма да блокира, а от там и операционната система. Тогава се налага рестартиране на сървъра, последвано от рестартиране на всички свързани работни места. Това води до загуба на време за работа в часа.

Все още има какво да се желае за подобряване на работата в компютърните кабинети, изградени на терминални решения. Очакваме в бъдеще време хардуерните производители да се увеличат, за да има конкуренция на пазара, която да намали цените на предлаганите сега конфигурации. Също да се намалят и цените, които се заплащат на фирмите за поддръжка и така да успее и Колеж – Добрич да оборудва подходяща лаборатория за подготовка на бъдещите учители от специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **МОН**, Национални програми [онлайн ресурс] <http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=345> [посетен: 01.11.2016]
2. **Издателство Изкуство**, Образователната система ИТИ 1-4, v.1.0 [онлайн ресурс] http://www.izkustva.net/it-zasys_v1.html [посетен: 01.11.2016]
3. **Net Support School** - Classroom Instruction, Orchestration, Monitoring & Management [website] <http://www.netsupportschool.com/> [visited: 01.11.2016]